

DER BAROCKEN LYRIK DIE BESONDERHEIT THE PECULIARITY OF BAROQUE POETRY

Umida Tulusova

Student of ChSPU

Scientific advisor: **Zera Ismetovna Shabidinova**

Teacher, Chirchik State Pedagogical University

z.shabidinova@cspi.uz

ANNOTATION:

Baroque poetry, a prominent literary movement that emerged in the 17th century, is characterized by its elaborate style, ornate language, and intricate thematic explorations. This poetic form showcases a fusion of classical traditions with innovative techniques, resulting in a distinct and captivating literary genre. Let's delve into the peculiarities that define Baroque poetry and set it apart as a unique and mesmerizing art form.

Keywords: philosophical, poetry, features, symbolism, paradoxes, human soul, inspiration.

BAROKKO SHE'RIYATINING O'ZIGA XOSLIGI

ANNOTATSIYA

Barokko she'riyati, 17-asrda paydo bo'lgan taniqli adabiy harakat o'zining murakkab uslubi, bezakli tili va murakkab tematik izlanishlari bilan ajralib turadi. Ushbu she'riy shakl klassik an'analarning innovatsion uslublar bilan uyg'unligini namoyish etadi, natijada o'ziga xos va jozibali adabiy janr paydo bo'ladi. Keling, barokko she'riyatini belgilaydigan va uni noyob va maftunkor san'at turi sifatida ajratib turadigan o'ziga xos xususiyatlarni ko'rib chiqaylik.

Kalit so'zlar: falsafiy, she'riyat, xususiyatlar, ramziylik, paradokslar, inson qalbi, ilhom.

KIRISH

Barokko she'riyati o'zining bezakli tili, boy metaforalari va yorqin tasvirlari bilan mashhur. Ushbu davr shoirlari o'z oyatlarida boylik va intensivlik tuyg'usini yaratish uchun puxta so'z tanlash, murakkab ramziylik va bo'rttirilgan tavsiflardan foydalanish uchun puxta so'z tanlash, murakkab ramziylik va bo'rttirilgan tavsiflardan foydalanish kuchli his-tuyg'ularni uyg'otishga va o'quvchilarning tasavvurini o'ziga jalb qilishga qaratilgan. Barokko she'riyatining

o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu "erkalik" tushunchasi bo'lib, u bir-biriga o'xshamaydigan g'oyalari yoki ob'ektlarni bog'laydigan murakkab va kengaytirilgan metafora yoki o'xshashliklarni anglatadi. Shoirlar mag'rurlikdan murakkab mavzularni o'rganish, kutilmagan o'xshashliklarni chizish va an'anaviy she'riy konventsionalarga qarshi chiqish, asarlariga chuqurlik va murakkablik qo'shish uchun foydalanganlar. Barokko shoirlari ko'pincha qarama-qarshiliklar, paradokslar va ikkilik mavzularini o'rganib, davrning falsafiy va intellektual tendentsiyalarini aks ettirgan. Hayot va o'lim, sevgi va umidsizlik, go'zallik va parchalanish kabi qarama-qarshi g'oyalarni o'rganish barokko she'riyatiga chuqurlik va murakkablik qo'shib, o'quvchilarni inson tajribasining murakkab qatlamlari haqida fikr yuritishga taklif qildi.

METODOLOGIYA

Tuyg'u barokko she'riyatida Markaziy rol o'ynagan, shoirlar o'z misralari orqali kuchli his-tuyg'ular va chuqur his-tuyg'ularni etkazishga intilgan. Bo'rttirilgan til, dramatik tasvir va baland ritorikadan foydalanish shoirlarga xom tuyg'ularni ifoda etish, o'quvchilarda hamdardlik uyg'otish va o'z asarlarida hissiy rezonans tuyg'usini yaratish imkonini berdi. Barokko she'riyati ko'pincha diniy va ma'naviy motivlarni o'zida mujassam etgan bo'lib, bu davrda katoliklikning keng ta'sirini aks ettirgan. Shoirlar imon, sadoqat, gunoh, qutqarish va ilohiy sevgi mavzularini o'rganib, o'z asarlarini she'riyatiga murakkablik va ramziylik qatlamini qo'shgan ruhiy allegoriyalar va diniy ohanglar bilan to'ldirdilar. Barokko she'riyati tematik boyligidan tashqari rasmiy nafosat va yangilikni namoyish etdi. Shoirlar o'zlarining badiiyligi va ijodini namoyish etish uchun murakkab qofiya sxemalari, puxta oyat tuzilmalari va noyob she'riy shakllar bilan tajriba o'tkazdilar. Rasmiy eksperimentlarga bo'lgan bu e'tibor barokko she'riyatining dekorativ va dekorativ tabiatiga hissa qo'shdi. Barokko she'riyati barokko davridagi badiiy va me'moriy harakatlardan ilhom olib, uning estetikasiga ulug'vorlik, simmetriya va teatrlik elementlarini kiritdi. Barokko san'atining ta'sirini barokko she'riyatining vizual va hissiyotlari sifatida ko'rish mumkin, shoirlar davrning badiiy ifodasining isrofgarchiligini aks ettiruvchi yorqin va immersiv adabiy manzaralarni yaratadilar.

MUNOZARA VA NATIJALAR

Barokko shoirlari paradokslar olamiga kirib, qarama-qarshi g'oyalarni bir-biriga qo'shib, inson mavjudligining murakkabliklarini aks ettiruvchi ikkiliklarni o'rganishdi. Yorug'lik va zulmat, sevgi va yo'qotish, go'zallik va parchalanish, hayot va o'lim kabi mavzular barokko she'riyatida takrorlanadigan motiflar bo'lib,

o'quvchilarni inson tajribasida qarama-qarshi kuchlarning murakkab o'zaro ta'siri haqida fikr yuritishga taklif qildi. Tuyg'u barokko she'riyatining markazida yotadi, shoirlar kuchli his-tuyg'ular va chuqur his-tuyg'ularni etkazish uchun dramatik ritorika, yuksak til va ifodali tasvirlardan foydalanadilar. Giperbola, hissiy intensivlik va teatr tilidan foydalanish talabalar bilan rezonanslashadigan, hamdardlikni uyg'otadigan va qalb tubini qo'zg'atadigan shoshilinchlik va ehtiros tuyg'usini yaratadi. Barokko davridagi diniy ehtirosni aks ettirgan shoirlar ko'pincha o'z asarlarida imon, qutqarish, gunoh va ilohiy sevgi mavzularini to'qishgan. Allegorik til, ramziylik va ma'naviy motivlar orqali barokko she'riyati inson qalbining murakkabliklarini, transsendensiyani izlashni va noaniqlikka to'la dunyoda ekzistensial ma'no izlashni o'rganib chiqdi.

Barokko she'riyati murakkab qofiya sxemalari, puxta oyat tuzilmalari va ixtirochi she'riy shakllar orqali rasmiy murakkablik va badiiy yangilikni namoyish etadi. Shoirlar barokko san'ati va me'morchiligining ulug'vorligi va simmetriyasini aks ettiruvchi vizual va tizimli ravishda jozibali asarlar yaratish uchun an'anaviy oyat chegaralarini surib, she'riy konventsional bilan tajriba o'tkazdilar. Barokko davrining estetik ta'siri barokko she'riyatida seziladi, shoirlar barokko san'ati va me'morchiligining boy bezaklari, dinamik harakati va hissiy intensivligidan ilhomlangan. Barokko she'riyatining vizual va hissiy sifati davrning ulug'vorligi, teatralligi va shahvoniyiligini aks ettiradi, o'quvchilar uchun ko'p hissiy tajriba yaratadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, barokko she'riyatining o'ziga xos xususiyati uning bezakli tili, puxta tasviri, tematik murakkabligi, hissiy chuqurligi va rasmiy yangiliklarida yotadi. Ushbu o'ziga xos adabiy uslub barokko davrining mohiyatini aks ettiradi, ulug'vorlik, ehtiros va introspektsiya bilan ajralib turadigan davrning badiiy, intellektual va ma'naviy oqimlarini aks ettiradi. Barokko she'riyatining merosi tilning hissiyotlarni uyg'otish, fikrni qo'zg'atish va inson tajribasining murakkabliklarini yoritish uchun doimiy kuchidan dalolat beradi.

REFERENCES

1. Abrams, M.H. "The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition." Oxford University Press, 1971.
2. Corns, Thomas N., ed. "The Cambridge Companion to English Poetry: Donne to Marvell." Cambridge University Press, 2011.

3. Cavanagh, Sheila T., ed. "Literature and the Visual Arts in 17th-Century England." Cambridge University Press, 2019.
4. Parfitt, George. "Poetry of the English Renaissance 1509-1660." Longman, 2003.
5. Smith, Nigel. "The Poems of Andrew Marvell." Pearson, 2007.
6. Surette, Leon. "The Birth of the Modern: World Society, 1815-1830." University of Chicago Press, 2018.
7. Patrides, C. A., ed. "Approaches to the Metaphysical Poets." Routledge, 1972.
8. Marotti, Arthur F., ed. "The Poetry of John Donne: A Study in Explication." University of Michigan Press, 1965.
9. Hammond, Eleanor. "John Donne: A Literary Life." Palgrave Macmillan, 1989.
10. Prose, Francine. "The Lives of the Muses: Nine Women & the Artists They Inspired." Harper Perennial, 2003.
11. Шабидинова, З. И. (2021). Особенности дистанционного обучения иностранным языкам. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 2), 460-465.
12. Shabidinova, Z. (2022). DIE JUGENDSPRACHE IST EIN LINGUISTISCHES PHÄNOMEN. Academic research in educational sciences, 3(11), 454-460.
13. Shabidinova, Z. I. (2023). GENETIC ANALYSIS OF NEOSEMANTISM OF GERMAN YOUTH. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 4(03), 264-270.
14. Шабидинова, З. И. (2022). МОЛОДЕЖНЫЙ ЯЗЫК И УПАДОК ЯЗЫКА. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 10, 446-448.
15. Зера Шабидинова (2023). ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО МОЛОДЁЖНОГО СЛЕНГА. "Til va adabiyot – Преподавание языка и литературе – Language and literature teaching", 6, 141-142